

ALERTA DE SEGURIDAD

LA TGA HACE UNA NUEVA ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ACERCA DE LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE MONTELUKAST

¿QUÉ PASÓ?

La Administración de Productos Terapéuticos de Australia (TGA) ha reforzado la información de seguridad sobre **montelukast**, debido a reportes de **cambios en el comportamiento y el estado de ánimo**. Aunque estos efectos adversos ya eran conocidos, ahora se ha añadido y destacado esta advertencia en los documentos dirigidos a médicos y pacientes para garantizar un mayor reconocimiento y manejo oportuno de estos riesgos (1).

¿QUÉ ES?

Montelukast es un medicamento utilizado para prevenir y tratar el asma crónica, así como para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica. Sin embargo, puede causar efectos secundarios neuropsiquiátricos como irritabilidad, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, alucinaciones y, en casos graves, pensamientos suicidas.

RECOMENDACIONES

Los pacientes o sus cuidadores deben estar atentos a cualquier cambio inusual en el comportamiento y reportarlo de inmediato a un profesional de la salud. Los médicos deben monitorear estos síntomas en quienes toman montelukast y suspender el tratamiento si es necesario.

REFERENCIAS

1. Therapeutic Goods Administration. (2025, 16 de enero). Montelukast safety alert. <https://www.tga.gov.au/news/safety-alerts/montelukast-safety-alert>